

MAMLAKATIMIZDA ADOLAT VA QONUN USTUVORLIGI TAMOYILLARINI TARAQQIYOTNING ENG ASOSIY VA ZARUR SHARTIGA AYLANTIRISH

To'yev Bahodir Baxtiyorovich

Buxoro viloyati yuridik texnikumi

“Ommaviy-huquqiy fanlar” kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6473140>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 01-aprel 2022

Ma'qullandi: 10-aprel 2022

Chop etildi: 15-aprel 2022

KALIT SO'ZLAR

Harakatlar strategiyasi, taraqqiyot strategiyasi, ijtimoiy himoya, adolat, qonun, jamiyat.

ANNOTATSIYA

Maqolada 2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasining ikkinchi – Qonun ustuvorligini ta'minlash va sud-huquq tizimini yanada isloh qilishning ustuvor yo'nalishlari bo'yicha amalga oshirilgan ishlar. Xalqimiz talablarini inobatga olgan holda, Prezidentimiz tomonidan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasini ishlab chiqish zaruriyati. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasida islohotlarning uzviyligi va davomiyligini ta'minlash maqsadida, “Harakatlar strategiyasidan – Taraqqiyot strategiyasi sari” degan tamoyil asosiy g'oya va bosh mezon sifatida kun tartibiga qo'yilganligi aks etgan.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tashabbusi asosida bundan besh yil oldin xalqimiz bilan bamaslahat 2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi qabul qilindi. O'tgan davrda ushbu strategiya asosida mamlakatimiz hayotining barcha sohalarida, shu jumladan, sud-huquq tizimida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirildi. Avvalo, Harakatlar strategiyasi asosidagi islohotlar sud hokimiyatining chinakam mustaqilligini ta'minlash, sudlarning fuqarolar huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish borasidagi roli va ahamiyatini oshirishga zamin yaratdi. So'nggi 5 yilda ushbu yo'nalishdagi ustuvor masalalar yuzasidan

50 dan ortiq qonun, farmon va qaror qabul qilindi. Sud tizimiga oid normativ huquqiy hujjatlar islohotlarga mos ravishda yangilandi.

Jumladan, 3 ta kodeks yangidan qabul qilindi, boshqa bir qator kodekslarga jiddiy o'zgartirishlar kiritildi. Yangi “Sudlar to'g'risida”gi, “O'zbekiston Respublikasi Sudyalar oliy kengashi to'g'risida”gi va “O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyaviy sudi to'g'risida”gi qonunlar qabul qilindi. Shu huquqiy asosda sud tizimi tubdan takomillashtirildi.

Sud-huquq tizimini yanada isloh qilishga qaratilgan islohotlar, eng avvalo, sud hokimiyatining chinakam mustaqilligini ta'minlashga, inson huquq va erkinliklarini, shaxslarning qonuniy

manfaatlarini himoyalashga xizmat qilmoqda. Bu boradagi samaralar sudlar tuzilmasini zamon talablariga mos ravishda takomillashtirish, sudlarning ochiqligi va shaffofligini ta'minlash, inson huquqlari himoyasini kuchaytirishga qaratilgan institutsional islohotlar misolida yaqqol namoyon bo'ldi.

Jumladan, Prezidentimizning sudyalarning vakolat muddatini uzaytirish, sud ishlarida adolatli qarorlar qabul qilishga qodir bo'lgan, yuksak malakali sud xodimlari korpusini shakllantirish borasidagi besh yil oldingi tashabbusi asosida sudyalik lavozimlariga nomzodlarni saralash va tayinlashning yangi tartib-taomillari joriy etildi. Sudlar mustaqil ekani va faqat qonunga bo'ysunishini ta'minlashda sudya lavozimida bo'lishning ilk marotaba besh yillik, keyin o'n yillik va so'ng muddatsiz davr belgilanishi muhim ahamiyat kasb etdi. Shu bilan birga, sudyalarning lavozimiga keyingi muddatga qayta saylanishi yoki tayinlanishi, o'z vazifalarini namunali ado etgach, keyinchalik o'n yilga va hatto muddatsiz davrga saylanishi yoki tayinlanishi rag'batlantirish manbai bo'lib ham xizmat qilmoqda.

Bugun davlatimiz rahbari "Harakatlar strategiyasidan — Taraqqiyot strategiyasi sari" tamoyilini asosiy g'oya va bosh mezon sifatida kun tartibiga qo'ygan. Bunda biz o'tgan besh yilda hayotimizga teran tatbiq etgan qamrovdor va tizimli islohotlarning uzviyligi hamda davomiyligini ta'minlash maqsadi ko'zda tutilmoqda. Prezidentimizning Konstitutsiya kuni munosabati bilan bayram tabrigida aytilganidek, "Ayni vaqtda biz Konstitutsiyamiz normalarini hayotga to'la tatbiq etish, jamiyatda qonun va adolat

ustuvorligini, inson huquq va manfaatlarini, uning qadr-qimmatini yanada samarali ta'minlash borasida hali ko'p ish qilishimiz kerakligini yaxshi tasavvur qilamiz. Oldimizda turgan vazifalarni amalga oshirish uchun Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi doirasida keng ko'lamlil islohotlarimizni izchil davom ettiramiz". Yuqorida ta'kidlanganidek, o'tgan davrda sohada keng qamrovli chora-tadbirlar amalga oshirildi. mamlakatimiz bosib o'tgan taraqqiyot yo'lining chuqur tahlili, bugungi keskin o'zgarishlar, globallashev sharoitida ijtimoiy munosabatlar tobora kengayib borayotgani davlatimizda qonun ustuvorligini va adolatni ta'minlash uchun mutlaqo yangicha yondashuv hamda tamoyillarni ishlab chiqish va ro'yobga chiqarishni taqozo etmoqda. Bu sud hokimiyatining chinakam mustaqilligini ta'minlash, aholining odil sudlovga bo'lgan ishonchini oshirishga qaratilgan mutlaqo yangi bosqichni boshlashni hayotiy zaruratga aylantirmoqda.

Islohotlarning yangi bosqichida sudlarni haqiqiy xalq sudiga, inson huquq va erkinliklari, tadbirkorlar qonuniy manfaatlarining ishonchli himoyachisiga aylantirish bo'yicha muhim vazifalar belgilab olingan.

Shu nuqtayi nazardan, odil sudlov sohasidagi islohotlarni izchil davom ettirish, sohani yanada takomillashtirish, ayniqsa, sudya lavozimiga kadrlarni tarbiyalash, tanlash va joy-joyiga qo'yish, sudyalarning chinakam mustaqilligini ta'minlash muhim strategik ahamiyatga ega vazifalar hisoblanadi.

XULOSA

Prezidentimiz ta'kidlanganidek, "adolat va qonun ustuvorligi — xalqchil davlat

qurish, inson qadr-qimmatini ta'minlashning eng asosiy va zarur shartidir". Zero, adolat davlatchilikning mustahkam poydevoridir. Jamiyatda adolat va qonun ustuvorligini ta'minlashda esa

sud hokimiyati hal qiluvchi o'rinni egallaydi. Faqatgina mustaqil sud hokimiyati fuqarolarning huquq va erkinliklarini qonuniy va adolatli himoya qilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – T.: O'zbekiston, 2016.
2. Mirziyoyev Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi.–T.:O'zbekiston, 2017.
3. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan quramiz.
4. 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishlari bo'yicha harakatlar strategiyasi // <https://www.lex.uz>
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" 2022 yil 28 yanvardagi PF-60 son Farmoni